

О ДРЕВНИХ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ГОРНОЙ АБХАЗИИ

Абхазский государственный университет, г. Сухум

Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследований экспедиции по учету группы памятников южного склона Абхазского участка Главного Кавказского хребта и имеет цель выявить закономерности расположения ацангуар в высокогорных лугах. Рассмотрены особенности строительства и последующего назначения сооружений. Сделан вывод об обоснованности традиционной точки зрения, согласно которой развитие высокогорных пастбищ происходило в поздней античности и раннем средневековье. Свидетельством этого является археологический материал датированный IV – VI вв. н.э. Предварительные результаты исследования представляют интерес для тех, кто занимается изучением памятников Кавказа.

Ключевые слова: ацангуары, Абхазия, археологические исследования, комплекс, урочище Химса, перевал Аданга.

Abstract. The article presents some results of the research of the expedition to record a group of monuments on the southern slope of the Abkhazian section of the Main Caucasus Range and aims to identify patterns in the location of atsanguars in high-mountain meadows. The features of construction and subsequent purpose of structures are considered. A conclusion is drawn about the validity of the traditional point of view, according to which the development of high-mountain pastures occurred in late antiquity and the early Middle Ages. Evidence of this is archaeological material dating from the 4th – 6th centuries AD. The preliminary results of the study are of interest to those who study the monuments of the Caucasus.

Key words: atsanguars, Abkhazia, archaeological research, complex, tract Khimtsa, pass Adanga.

Несмотря на то, что, история исследования древних архитектурных построек в высокогорной зоне Абхазии насчитывает порядка 150 лет, учет и археологическое изучение ацангуар имеет перспективное значение.

Горные районы Абхазии богаты памятниками историко-культурного наследия, в том числе ацангуар, о чем свидетельствует еще первое сообщение, сделанное в работе известного исследователя и путешественника Н.М. Альбова. В ходе работ по исследованию флоры Абхазии им были обнаружены и подробно анализированы ранее не упоминавшиеся в науке сооружения, отмечая, что они распространены почти во всех горах Абхазии и служили в древности пастушескими оградами. [1, с. 144].

В 1935 г. исследованию этих памятников посвятил работу М.М. Иващенко, который собрал сведения о 17 ацангуарах. Вместе с этим, М.М. Иващенко описал зону распространения памятников по Бзыбьскому хребту.

По результатам полевых работ археолог выдвинул следующее заключение: «Во всяком случае ацангуары культового значения. Это подтверждается нахождением их в альпийской зоне Кавказских гор». Ранее М.М. Иващенко выдвинул мнение о принадлежности строений к типу усыпальниц. [2, с. 79–83].

Аналогии подобным строениям приведены в монографии Н.И. Квезерели-Копадзе, изданной в 1955 г., которая посвящена исследованию древних дорог. По убеждению автора, подобные сооружения строились у троп, в особенности у перевалов, для остановки людей при долгих переходах через главный Кавказский хребет. В подтверждение данного предположения, исследователь приводит встречающиеся в

Швейцарских Альпах каменные дома, сложенные из плоских камней и имеющие подобную высоту строений. Однако, подобное мнение автора не подтверждал ни один из последующих исследователей этих памятников. Вместе с этим, по мнению Н.И. Квезерели-Копадзе, строительство ацангуар выполнялось аборигенным населением в военных целях, а также для защиты в мирное время. [3, с. 61–62].

В дело изучения ацангуар большой вклад внес этнограф Ц.Н. Бжания. В своей работе, в первую очередь, он опроверг все ранее имевшиеся гипотезы. Ученый ввел в научный оборот тезис о строительстве ацангуар пастухами и определил строения ранним средневековьем. Все ацангуары Ц.Н. Бжания делит на две возрастные категории: раннего и позднего средневековья, которые различаются по форме кладки основных и дополнительных строений. «Некоторые ацангуары строились с использованием известкового раствора», – утверждает исследователь [4, с. 127]. Следует отметить, что нами не выявлены ацангуары построенные с использованием известкового раствора.

Архитектурный стиль построек Ц.Н. Бжания делит на две категории: строения из двух и более помещений и изгородей, а также одиночные строения, расположенные на перевалах на расстоянии 100–200 м. друг от друга. При строительстве последних использовался крупный камень и техника подгонки выполнялась с большей точностью. Место строения и входные проемы всегда были ориентированы на условия местности. Преимущественное расположение входных проемов на восток автор связывает с культом солнца. Главным выводом в труде Ц.Н. Бжания является мнение о принадлежности ацангуар пастухам.

В деле изучения и датировки ацангуар работа профессора Ш.Д. Инал-ипа занимает знаковое место. Впервые исследователь составил карту распространения ацангуар, которая охватила весь южный склон и отроги главного Кавказского хребта от р. Бзыбь до р. Ингур. [5, с. 57–158].

Мнение Ш.Д. Инал-ипа и Ц.Н. Бжания сошлись в вопросе предназначения ацангуар. Однако, по мнению Ш.Д. Инал-ипа, время строительства относится к более ранней эпохе. Найденная исследователем керамика разновременная. А.Н. Соловьев датировал их II тыс. до н. э.

В 70-е гг. выходят в свет работы, посвященные исследованию ацангуар. Среди них публикации Н.Д. Бондарева, В.П. Пачулия, В.С. Орелкина, И.И. Цицишвили, С.Н. Цушба.

Неоценимый вклад в дело изучения древностей альпийской зоны Абхазии внес Ю.Н. Воронов. В ходе многолетних разведок исследователь собрал и обработал более 1000 фрагментов подъемного материала. Среди них пифосы, терочник и другие фрагменты бытовой керамики, относящиеся к VI–VIII вв. Вместе с этим он составил карту распространения известных ему ацангуар [6, с. 37].

В 1980-х гг. институтом Археологии Академии наук СССР проводились исследования в урочище Башкапсара, где была изучена группа ацангуар. Весь археологический материал, добытый в результате систематической шурфовки, связан с пастушеским хозяйством и датируется пока лишь античностью и ранним средневековьем, за исключением двух неолитических скребков, найденных в нижних слоях.

Многочисленные фрагментированные части глиняных сосудов, стеклянная бусина, обнаруженные при раскопках 1987 г. А.И. Джопуа, по аналогиям из других памятников, датировал VI–X и IV–V вв. соответственно. [7, с. 1–13].

Экспедиция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в рамках реализации программы инвентаризации объектов историко-культурного наследия горной Абхазии выполнила комплексные мероприятия по разведке, топографической съемке ранее выявленных объектов, находящихся в альпийской и субальпийской зоне Абхазии. Работы проводились в массивах Дзыхуа, Химса и Аданга, о характеристике которых посвящена работа далее.

Альпийские луга Дзыхуы расположены на высоте от 2300 м. Отдельные вершины Дзыхуы доходят до 2800 м. Гора находится в юго-восточной части горного массива Химса, от которой ее отделяют 3000 м. На горе многочисленные ниши, которые теперь заполнены неглубокими озерами. В самом верху она усеяна каменными осыпями, скалистыми формами и остроугольными глыбами.

Дзыхуа немного отличается на западе и востоке. В районе урочища Гургиза, на востоке, имеет острые очертания, и представлена смесью скал, впадин и разрушений. На западе рельеф более рассеченный, вершины не очень высокие, округлые.

Особенности строения рельефа повлияли на архитектуру многочисленных древностей, которые фиксировались в ходе двух экспедиций на Дзыху. В первой, на востоке, зафиксировано 4 комплекса строений и печь. Экспедиция на юго-западную часть Дзыхуы позволила выявить еще 13 комплексов, среди которых разноплановые по архитектуре строения и печи.

Наиболее изученный нами комплекс сооружений 1, расположенный в урочище Гургиза, в 4 км. от озера Кот-кот, состоял из 15 отдельно расположенных ацангуар, и одной ограды хозяйственного назначения, к которой примыкала печь, расположенная в северо-западной части комплекса [рис. 1].

Общее количество зафиксированных нами сооружений на массиве Дзыхуа 191 строение, расположенные территориально обособленно. По этой причине они были нами разбиты на 12 комплексов.

Химса – горный массив и урочище в центральной Абхазии, находящееся на южном склоне главного Кавказского хребта. Западная вершина его достигает высоты 3899 м., а восточная – 3138 м., разделены ледником Химса. По всему урочищу Химса тянется одноименная река, которая берет свое начало от талых вод ледника. С востока, Химса заканчивается Восточно-Гумистинским ущельем. С юга урочище окаймляет одноименный перевал.

Область распространения ацангуар охватывает урочище Химса и южный склон перевала. Здесь зафиксировано девять комплексов. Последний комплекс строений находился в 700 м. от урочища, у истоков р. Мцара. Общее количество достигает 110 ацангуар, состоящие из 150 строений. Часть памятников этой местности известна из материалов Ю.Н. Воронова. О массивности ацангуар можно судить по размерам одного из сооружений комплекса 1. Здесь имеется большой загон с двумя маленькими приделами неправильной формы. Хорошо сохранившиеся стены высотой от 1 м. до 1,5 м. Имеет овальные выступы. Развал камней на каждый погонный метр 5–6 ед. Средний размер камней 0,5 x 0,4 м. Наибольшая высота у восточного угла строения 1,5 м. Ширина входного проема 1,05 м., сохранившаяся высота 1,02 м. Наибольшая высота северной стены 1,2 м. Ширина стены у восточного угла 0,8 м. Ширина входа в восточное помещение 1,9 м. Высота стены у входа в центральное помещение 1,3 м.

Все сооружения расположены на берегу водоемов, ориентированы относительно условиям местности, находятся приблизительно равноудаленно друг от друга.

Перевал Аданга расположен в 3 000 м. от Главного Кавказского хребта. Склоны подножия хребта представлены горизонтальными террасами, которые завершаются уступами. Перевал является частью водораздела между Кодорским ущельем и Бзыбью.

Южный склон горы Аданга издревле известен своими полиметаллическими проявлениями [7]; [9]. Аданга испещрена медными выработками III тыс. до н. э. Наряду с этим, в высокогорных лугах урочища Башкапсара расположены и ацангуары. В данной местности нами зафиксировано 4 комплекса сооружений, раскопки которых проводились во второй половине 1980 х гг. А.И. Джопуа. Неоспоримым фактом является ранняя датировка сооружений, которая относит их к периоду не позднее первой половины I тыс. н.э.

Таким образом, с учетом аэроразведок в альпийской и субальпийской зоне Очамчирского района, а также аналогичных разведок в Гудаутском и Гагрском районах, нами зафиксировано в общей сложности 303 ацангуары. В некоторых случаях, как сообщается выше, они имели внутри себя различные сооружения, сообщающиеся оградами. При постройке жилых помещений применялась панцирная кладка насухо. Крупные обломки шли в облицовку, более мелкие – в забутовку. Изнутри стены обычно делались ровными, снаружи они заметно расширялись к цоколю. Такой же кладкой оформлялись наличники дверей, где камни отличаются большими размерами, а иногда применяются вертикально поставленные плиты. Фундаменты в ацангуарах отсутствуют, кладка стен начинается от поверхности почвы. Стены хозяйственных построек имеют ту же структуру, но они тоньше и ниже, сложены из более мелкого камня. Ограды для скота возводились обычно из крупных обломков камня в один, реже в два ряда. Пространство между глыбами заполнялось мелким обломочным материалом. В ориентировке как жилых, так и служебных построек наблюдаются закономерности, связанные с учетом локальных особенностей местности.

Скотоводство являлось основным занятием древних людей. Хозяйственные ограды сохранились не более 0,5 м. в высоту. В средневековье, по мнению А.И. Джопуа, в силу каких-то социально-экономических сдвигов или возможного изменения климата альпийская зона Абхазии пустеет. Во всяком случае в ацангуарах не обнаружены следы жизнедеятельности пастухов ни в этот, ни в более поздний период. Материалы, выявленные в некоторых ацангуарах, свидетельствуют о том, что уже в XI–XV вв. в народе представление об ацангуарах, как о жилищах пастухов, было в основном изжито. В это время отдельные строения, расположенные у перевалов и вершин, превратились в места для жертвоприношений. Одним из таких примеров является зафиксированное нами сооружение, предположительно ритуального назначения.

В заключение следует сказать, что отгонное скотоводство, свидетельством которого были ацангуары, являлось экономической подоплекой образования и расцвета Абхазского царства.

Источники и литература

1. Альбов Н.М. Ботанико-географические исследования в Западном Закавказье в 1893 г. ЭКОИРГО, 1894. Т. XVI. С. 140–155.
2. Иващенко М.М. Исследование архаических памятников материальной культуры в Абхазии. ИНИИК, 1935. Вып. 3. С. 79–83.
3. Квезерели-Копадзе Н.И. Дорожные сооружения древней Абхазии. Сухуми: Абгиз, 1955. С. 61–62.
4. Бжания Ц.Н. Из истории хозяйства абхазов: этнографические очерки. Сухуми: Алашара, 1968. С. 127.
5. Инал-Ипа Ш.Д. Страницы исторической этнографии абхазов. Сухуми: Алашара, 1971. С. 57–158.
6. Воронов Ю.Н. О датировке абхазских ацангуаров. СЭ. 1973. № 6. С. 37.
7. Джопуа И.А. Раскопки Башкапсарских ацангуар: научный отчет. Сухум, 1987. 25 с.
8. Хомерики Г.С., Жордания В.В. Медно-полиметаллические рудопроявления Западного Кавказа / Тезисы докладов Башкапсарского полевого археологического семинара. Сухуми, 1988. С. 9.

Рис. 1. Печь в комплексе сооружений 1 в урочище Гургиза